

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Factores que influyen en la sobreutilización de los servicios de Urgencias Hospitalarias, por parte de la población pediátrica que acude al mismo, en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, en el año 2020
Autor/a	Lic. Henny, Raul Paulo
Director/a	Mg. Lic. Núñez, Roberto Daniel
Resumen	<p>La presente investigación se realizó en el Hospital público de la provincia del Chubut, con el objetivo de identificar la accesibilidad integral a los servicios de salud de la unidad de Urgencias Pediátricas en relación a la percepción de utilización por padres de pacientes pediátricos de 1 mes a 2 años. Se analizan las variables sociodemográficas, accesibilidad y sobreutilización de la guardia pediátrica por parte de los padres y/o tutores responsables. Se aplicó un instrumento conformado por preguntas destinadas a identificar factores institucionales, así como a conocimientos, actitudes y prácticas en padres de pacientes pediátricos. Dentro de los factores institucionales en términos de accesibilidad se encontró que no guarda relación la distancia entre las viviendas y los CAPS con la necesidad de acudir a Urgencias desde el punto de vista geográfico. La mayoría utiliza automóvil para ir al CAPS y al hospital. En cuanto a disponibilidad se puede afirmar que las personas no asisten al CAPS principalmente por incompatibilidad con los horarios en primer lugar y en segundo lugar la disponibilidad de turnos. En cuanto a la calidad se señala que no siempre se considera buena la atención y finalmente sobre la oferta de atención de los servicios los padres reflejan que la sobreutilización del servicio de urgencia ocurre por dificultades en cuanto a disponibilidad, accesibilidad y calidad de los CAPS.</p>

Palabras clave	Urgencia pediátrica, sobreutilización de servicios, accesibilidad, disponibilidad y calidad de los CAPS
-----------------------	---